

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ КАК РЕСУРС КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мамадалиева Барнохон Ибрагимовна

Ташкентский Ориентал Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14027896>

В настоящее время качество образования является ведущей идеей образовательной политики государства. Качеством образования в современных условиях становится уровень успешности и социализации ребёнка и выпускника. Эта задача не может быть решена без ежедневной работы учителя, соответствующей требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. Системно-деятельностный подход, положенный в основу этого документа, предполагает:

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования;
- ориентацию на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования и способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;
- обеспечение преемственности образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося.

Каждый раз, составляя проект очередного урока, учитель задаёт себе одни и те же вопросы:

- а) как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение;
- б) какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке;
- в) какие методы и средства обучения выбрать;
- г) как организовать собственную деятельность и деятельность учеников;
- д) как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной системе знаний и ценностных ориентаций.

Главной задачей учителя является организация учебной деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. Опыт работы показал: изучение курса биологии в школе следует вести системой предметных тем. Такое изучение позволяет организовать совместную деятельность системно, целостно, формировать конкретное восприятие мира. Структура изучения темы определяется компонентами учебной деятельности: учебная задача, учебные действия, действия самоконтроля и самооценки. Работа над темой предполагает следующие этапы:

Этапы изучения темы	Крупные структурные блоки	Психологические этапы познавательного процесса
1. План-схема изучения учебного материала	Вводная часть	Вводно-мотивационный этап
2. Ведомость открытого учёта работы учащихся		
3. Решение учебных задач	Основная часть	Познавательный этап
4. Групповой контроль	Оценочная часть и рефлексия	Рефлексивный этап
5. Рефлексия		

Вводная часть. В водной части осуществляется проектирование деятельности на основании правил познания (мотивация; определение учебных задач и планирование решения). Используется следующая схема:

Что было изучено? --> Что следует изучить? ---> В какой последовательности изучать? --> Как изучать? --> Какие методы использовать? --> Как корректировать деятельность для достижения цели? --> Как прогнозировать деятельность?

Основная часть организации учебно-познавательной деятельности выстраивается в соответствии с планом действий, определённым в вводной части. При организации учебного процесса учитываются особенности процесса «восхождения» по уровням усвоения (от репродуктивного до исследовательского). Важно при этом дать наиболее полное представление о законах существования и образования биологических систем всех уровней. Эффективным средством организации совместной деятельности является учебное моделирование, которое строится с привлечением различных средств обучения - таблиц, картин, микропрепаратов, влажных препаратов. Основой совместной преобразующей деятельности являются различные источники информации. Это – учебная и специальная литература, задачки и биологические справочники, обучающие программы и Интернетресурсы. В урочной деятельности практикуются уроки-лекции, «круглые столы», практические и лабораторные работы, дискуссии, экскурсии.

«... тогда суди сам себя, - сказал король. – Это самое трудное. Судить себя куда трудней, чем других. Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр» - эти слова относятся к Оценочной части и рефлексии. На данном этапе учащиеся обучаются приёмам действий самоконтроля и самооценки. По ходу деятельности осуществляются прогнозирующий, пошаговый и итоговый контроль. Самоконтроль и самооценка способствуют формированию рефлексивного мышления – важного качества полноценной личности.

Роль учителя на таких уроках огромна: учитель должен построить урок так, чтобы передать часть своих функций учащимся, найти причины неудач, применить проблемные формы обучения, показать ученикам критерии оценки и самооценки, отслеживать реальный рост знаний. Учитель должен принимать мнение каждого

ученика, обучая правильным формам выражения мнения, сотрудничества и хорошего психологического климата.

Важной задачей каждого урока является формирование универсальных учебных действий учеников, позволяющих ставить и решать важнейшие жизненные и задачи. Владение универсальной учебной деятельностью даст учащимся возможность самостоятельно усваивать новые знания и находить верные решения в экстремальных ситуациях.

На уроках и во внеурочной деятельности следует также обращать внимание на развитие умения школьников выполнять исследовательские и проектные работы. Практическая направленность таких уроков и занятий позволяет создать условия для формирования у детей самостоятельности выбора действия, способа добывания информации, самоконтроля, адекватной самооценки, умения сотрудничать.

Практическая природоохранная деятельность школьников: привлечение и кормление птиц в зимнее время, очистка родников, уборка территории поселений и прилегающих окрестностей, посадка деревьев и кустарников – всё это успешно осваивают учащиеся школ. Увлечение биологией и родной природой привело детей к выполнению биологических и экологических проектов, которые успешно были защищены на научно-практических конференциях в районе и республике. Многие выпускники школ, освоив специальности, связанные с биологией, успешно трудятся в районе, республике Мордовия и за её пределами.

Опыт работы позволил сделать вывод: важным ресурсом качественного образования должна быть совместная деятельность, организованная с учётом особенностей внутренних и внешних условий образовательного процесса. Это: здоровьесберегающее обучение, портфолио ученика и учителя как инструмент профессионального развития и оценки профессиональных достижений, непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, внедрение информационно-коммуникативных технологий и педагогических инноваций, мониторинг уровня сформированности компонентов учебной деятельности.

References:

1. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1259-1262.
2. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 1259-1262.
3. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 103.
4. Рустамов, Л. Х., & Уматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 59.

5. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XABARNOMA. NAUCHNYY VESTNIK Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (1), 107-109.
6. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. *O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI*, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
7. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XABARNOMA. NAUCHNYY VESTNIK Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (4), 104-107.
8. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. *Oriental Journal of Education*, 3(03), 57-60.
9. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. *Молодой ученый*, (10), 379-380.
10. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
11. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In *Педагогика: традиции и инновации* (pp. 183-185).